

ОПИСАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ В УЗБЕКСКОМ НАРОДНОМ ЭПОСЕ

Джуракулова Гулноза Шавкатовна

*Преподаватель университета Журналистики
и массовых коммуникаций Узбекистана, PhD*

Аннотация: в данной статье анализируются традиции народного творчества, народные певцы, народные дастаны. В узбекском народном эпосе описание событий: зачина, описание действий, речи, состояния героев, окончание эпоса воспеваются посредством эпических формул. Эти одинаковые эпические формулы играют опорную описательную роль в процессе исполнения певцов народных поэм.

Ключевые слова: эпос, народные певцы, народные дастаны, эпических формулы.

Эпические формулы являются основным критерием, мерой, экспромтом для певцов, благодаря чему мотивы, составляющие сюжет эпоса, получают совершенное художественное описание. Примером таких эпических формул может послужить вступительная часть поэмы, описание богатыря, пери, красавицы-девицы, описание богатырского коня, седлать коня, наставление, прощание, путешествие богатыря, описание дороги, состязание, битва, а также традиционное описание окончания поэмы. Среди эпических формул, встречающихся в народных поэмах, описание богатырского коня является одним из важнейших, наиболее повторяющим, ярким примером эпической формулы.

Традиционный народный эпос нельзя представить без богатыря, его коня и отношения между богатырём и его конём, так как все дела богатыря непосредственно решаются с помощью его коня. Поэтому в поэмах ведущую роль отводят образу коня и его описанию. Следовательно, в поэмах можно

заметить множество эпических формул, связанных с конем. Это суждение также можно доказать словами основателя узбекской фольклористики: «В народной поэме конь имеет очень значительную роль. Он является причиной успеха героя, выполняет самые сложные задачи, помогает герою в трудных ситуациях. Герой эпоса достигает своей цели благодаря тому, что он сидит на коне. Характерно то, что нет ни одного героического эпоса, где бы ни участвовал образ коня. Конь самый верный друг, спаситель героя в путешествии и в поединках. Качества мужественного коня совершенствуются по ходу описания поэмы, он становится центральной фигурой незабываемых эпизодов. В узбекских поэмах образ коня поднимается до уровня главного героя»¹ (перевод автора).

Фольклорист А. Тилавов указал, что существует ряд письменных произведений под названием «Байтарнаме», которые посвящены описанию коня, его значению в жизни человека, цвет, виды ходьбы коня, уход, способ воспитания, болезни, способы лечения этих болезней, а также, способам выбора хорошего коня².

В узбекском народном эпосе эпический образ коня совершенен. Особенно, образ таких отважных коней как Гират, Бойчибар народными певцами доведен до совершенства. Самое красивое и совершенное описание коня встречается в цикле поэм «Горуглы» - описание волшебного, благословленного и чудотворного коня Гирата. Не зря этого коня прозвали «благословленный»: «И ходил он так, пока не узнал Хизр. Он сказал: Горуглы привык к этому стригунку. Если он еще так проскачет на этом стригунке, он

^{1 1} Зарифов Х. Т. Ўзбек халқ дostonларининг тарихий асослари бўйича текширишлар. Жанговор отнинг қадимий асосларига доир//Ўзбек халқ оғзаки ижоди бўйича тадқиқотлар. 4-китоб. Пўлкан шоир.-Тошкент:Фан,1967. –Б65-83

^{2 2} Тиловов А. Ўзбек халқ дostonларидаги от образининг тарихий асослари ва бадиий талқини. Филол.фанлари номзоди...дис. –Тошкент,2000. Б-125

его покалечит. Лучше я приведу этого стригунка и сам выхожу его. А то Горуглы останется без коня»... и забрал Хизр коня, и сам кормил его³.

«Горуглы присоединился к сорока духам. Тогда почтеннейший Кутбил Ахтаб сказал: «Горуглы испробовав этот благословленный напиток стал завоевателем. Гирот не сможет поднять такого богатыря. Теперь и Гироту дайте выпить напитка, только разбавьте этот напиток с водой. Тогда Горуглы превратился в святого, он пролетел семь небес, сем преисподней, и даже Говимох»⁴.

Фольклорист Ш.Турдимов в работе «Генезис поэм цикла Горуглы и этапы их эволюции» говорит, что линии судьбы эпического героя и эпического коня почти одинаковы⁵ (перевод автора). Значит, Гирот также выпив благословенный напиток – дар сорока духов, должен стать достойным конём для Горуглы.

По словам старых наездников славные и породистые кони действительно понимают человека, иногда, по сечению случая, если наездник умоляет или хвалит коня, то у него появляется неземная сила, он может выполнить то, что раньше было ему не по силе. Этот случай нашел своё отражение в народном эпосе, который наш народ с любовью исполнял.

Значение эпической формулы «Описание коня» заключается в том, что в этом случае пересчитываются качества, заслуги и подвиги коня героя. Это описание:

- * является связью для взаимоотношений с героем или конем;
- * используется для описания седлания коня, то есть подготовка коня к походу;
- * для описания как герой готовится в поход;

³ “Гўрўғлининг туғилиши” Пўлкан.

⁴ “Гўрўғлининг болалиги” Айтувчи: Раҳматулла Юсуф Ўғли. Б-147.

⁵ Турдимов Ш. Гўрўғли дostonлари генезиси ва уларнинг тадрижий босқичлари. - Тошкент. ЎзРФА “Фан” нашриёти, 2011. Б-116

* используется тогда, когда от коня требуется больше усилий и стараний;

* когда герой гордится своим конем, наслаждается его преданностью, или победой;

* используется тогда, когда герой просит чего-либо от коня.

Например, рассмотрим описание коня из поэмы «Горуглы», вариант исполнения Ахмаджана Сойибназарова:

«Девушки подошли поближе, чтоб рассмотреть коня. Юнус пери смотрит на коня, на правой части шеи увидела надпись: «Коня – Гиркок, хозяин коня – Горуглы, даже камень если будет смотреть с завистью, пусть рассыпается как песок!» пери прочитали надпись. «Этот конь – людоед! Никто не сможет приблизиться к нему. Давайте поступим так: восхвалим и воспоём коня, если у него зло на душе, то он нас убьёт, если хозяин так воспитал его, значит, все чары мира тут бессильны». Сказав эти слова, Юнус пери обратилась к коню (перевод автора):

Машгалдай ёниб кўзларинг,
Шамолга товланур кокилинг.
Қарасам бордур кўк холинг,
Манжадай келар орқа долинг...”⁶

Эти строки являются ярким примером эпической формулы «описание коня», который позволяет спроектировать отношение слушателя с героем или слушателя с конем.

В поэме «Таркибахшон» есть эпизод, где горой эпоса Аваз с друзьями потеряли дорогу. Тут герой спросил дорогу у мудрого коня Гирота. Следом идут стих из 16 строчек:

Жоним Гирот, молим Гирот,
Сен минган топган мурод,

⁶ “Тўрўглининг ўзининг пайдо бўлиши” (Ахмадjon Сойибназаров варианты)

Айланайинда жонингдан,
Кароматингни бир кўрсат,
Эли халқимнинг давлати,
Султон отамнинг Ғироти.⁷

В этом стихе у коня просят совершить серьезное дело, также идет описание коня.

В поэме «Рождение Горуглы», исполнение Пулкана бахши, приводится описание коня, где герой просит от него больше отваги:

Душман билан бўлдим тараф,
Арзимни айтай сенга қараб,
Отим Ғирот, жоним Ғирот,
Еминг кишмиш, тўрванг банот,
Тезгир бўлгин, келди араб!

В вышеприведенном стихотворном отрывке, который состоит из 35 строк, отрывок “Отим Ғирот, жоним Ғирот, Еминг кишмиш, тўрванг банот, Тезгир бўлгин, келди араб!” повторяется после каждого четверистишье. Это создаёт ритм и позазывает чувства, переживания героя перед боем, где он столкнется лицом к лицу с врагом. Каждая строка, состоящая из 8 слогов, (4+4) такт, повторение слов способствует быстрому и легкому чтению стиха, а также помогает почувствовать скорость бегущего коня и героя. В этом стихе формула, которая состоит из “Отим Ғирот, жоним Ғирот” является наиболее используемой, а также эта формула имеет наибольшее количество вариантов.

Конечно, такие описательные моменты не просто встречаются в произведении, они являются дополнительным компонентом описывающий силу и могущество магического коня, а также деталью, которая способствует сделать эпос намного интересней и интенсивней. Уместное и своевременное

⁷ Таркибадахшон. Айтувчи: Чори бахши Умиров. Ёзиб олувчи: Абдиолим Эргашев. Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти архиви.ЗЎФА 18141. 1-дафтар.

использование такие средства художественного описания, несомненно, указывает на художественный талант народной поэмы. Когда бахши поёт такие традиционные места поэмы, то он опирается на свою эпическую память и пользуется готовыми эпическими формулами.